

Article original

Expérience pratique des microbiopsies mammaires échoguidées : étude de 25 cas

Rafaralahivoavy TR (1), Randriamarolahy AH (2), Razafimahefa VJ (3), Ranoharison DH (4), Ahmad A (5)

(1) Service d'Imagerie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire Andrainjato, Fianarantsoa, Madagascar

(2) Service d'Imagerie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire Mitsinjo Betanimena, Toliara, Université de Toliara Madagascar.

(3) Service d'Anatomopathologie, Centre Hospitalier Universitaire Andrainjato, Fianarantsoa, Madagascar

(4) Service d'Imagerie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire d'Andohatopenaka, Antananarivo, Madagascar.

(5) Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Antananarivo Madagascar. Université d'Antananarivo

Reçu le 06/03/2024, accepté après correction le 13/05/2025, disponible en ligne le 20/05/2025

Keywords :

Brain metastasis;
Cancer;
Madagascar;
Radiotherapy;
Survival

Abstract

INTRODUCTION : While the employment of ultrasound-guided breast core biopsy has become a prevalent technique in the management of breast cancer within developed nations, its application remains nascent in Madagascar. The aim of this investigation is to disseminate our clinical experience regarding the ultrasound-guided breast core biopsy technique executed by a radiologist, with the intent to facilitate its wider adoption.

METHOD : This study adopts a retrospective descriptive design, encompassing a duration of 23 months, specifically from January 2022 to November 2023, at the Andrainjato University Hospital Center located in Fianarantsoa. The procedure was conducted employing a 7 MHz high-frequency ultrasound transducer, coupled with a Bard Magnum® sterilizable automatic biopsy device equipped with a 16 Gauge needle. Following aseptic protocols, local anesthesia was administered. The long axis or "in plane" puncture technique was employed. Three biopsy cores were extracted for each participant. The variables scrutinized included age, indication for biopsy, lesion localization, ultrasound features, ACR-BIRADS classification of lesions, procedural outcomes, and anatomopathological findings.

RESULTS : A total of 25 patients were enrolled into the study. The mean age was 56.32 years (\pm 13 years). The rationale for biopsy was the identification of a clinically palpable and suspicious breast nodule or mass in 100% of the cases. The predominant localization of lesions was noted in the left breast, specifically within the upper outer quadrant. All identified masses were categorized as ACR-BIRADS V upon ultrasound examination. The dimensions of the masses ranged from 25 to 90 mm, with a mean size of 47.6 mm. No complications, particularly hemorrhagic events, were recorded during the procedure. All samples were deemed satisfactory by pathologists, with anatomopathological evaluations confirming invasive ductal carcinoma in 100% of instances.

CONCLUSION : Although ultrasound-guided breast microbiopsy is currently underutilized by radiologists in Madagascar, our findings indicate that its implementation is entirely feasible within contemporary medical practice.

Tirés à part :
Rafaralahivoavy TR

Mots-clés : Cancer du sein ; échographie ; échoguidée ; microbiopsie mammaire

Résumé

INTRODUCTION

Alors que la microbiopsie mammaire échoguidée est devenue une pratique courante dans la prise en charge du cancer du sein dans les pays développés, elle en est encore à ses balbutiements à Madagascar.

OBJECTIF

L'objectif de cette étude est de rapporter notre expérience concernant la technique de microbiopsie mammaire échoguidée réalisée par le radiologue afin de promouvoir sa généralisation.

METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée sur une période de 23 mois, allant de janvier 2022 à novembre 2023, au Centre Hospitalier Universitaire d'Andrainjato à Fianarantsoa. L'intervention était effectuée à l'aide d'une sonde échographique à haute fréquence de 7 MHz, avec un pistolet à biopsie automatique stérilisable Bard Magnum® monté avec une aiguille de 16 Gauges. Après une aseptie, une anesthésie locale était réalisée. La technique de ponction en long axe ou "in plane" était utilisée. Trois carottes de biopsie étaient prélevées pour chaque patient. Les variables analysées comprenaient l'âge, l'indication de la biopsie, la localisation lésionnelle, l'aspect échographique, la classification ACR-BIRADS des lésions, l'issue du geste et les résultats anatomopathologiques.

RESULTATS

Nous avons inclus 25 patientes dans l'étude. L'âge moyen était de 56,32 ans (\pm 13 ans). L'indication de la biopsie était la présence d'un nodule ou d'une masse mammaire cliniquement palpable et suspecte dans 100 % des cas. La localisation lésionnelle prédominante était le sein gauche au niveau du quadrant supéro-externe. Toutes les masses étaient classées ACR-BIRADS V à l'échographie. La taille des masses variait entre 25 et 90 mm, avec une moyenne de 47,6 mm. Aucune complication notamment hémorragique n'a été observée pendant le geste. Aucun prélèvement n'était insatisfaisant pour les pathologistes, les résultats anatomopathologiques confirmant un carcinome canalaire infiltrant dans 100 % des cas.

CONCLUSION

Bien que la microbiopsie mammaire échoguidée soit encore peu utilisée par les radiologues à Madagascar, notre expérience démontre qu'elle est tout à fait réalisable dans la pratique courante.

Introduction

Le cancer du sein demeure l'un des plus fréquents chez la femme à l'échelle mondiale, y compris à Madagascar [1,2]. Bien que la microbiopsie mammaire échoguidée percutanée soit couramment pratiquée depuis des années dans les pays développés, elle est encore à ses stades de début à

Madagascar. Elle a été adoptée par plusieurs centres comme alternative à la biopsie chirurgicale traditionnelle avant la chirurgie [2,3]. L'objectif de notre étude est de partager notre expérience locale de la microbiopsie mammaire échoguidée réalisée par le radiologue, dans le but de promouvoir sa généralisation.

Méthodes

Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive sur une période de 23 mois, s'étendant de janvier 2022 à novembre 2023, au sein du Centre Hospitalier Universitaire d'Andrainjato à Fianarantsoa. Toutes les microbiopsies échoguidées effectuées durant cette période ont été incluses dans l'étude.

L'échographie était réalisée à l'aide d'un échographe General Electric Logic E® ou d'un Mindray® DP 10. Le repérage échographique de la lésion précédait la procédure elle-même afin de déterminer le point d'entrée. L'intervention était menée à l'aide d'une sonde échographique à haute fréquence de 7 MHz. Nous avons choisi d'utiliser un pistolet à biopsie automatique stérilisable Bard Magnum® équipé d'aiguilles de 16 gauges avec une profondeur de pénétration de 25 mm (figure 1a et b).

L'asepsie était réalisée selon le protocole Bétadine en quatre temps : Bétadine rouge, rinçage avec une solution saline isotonique à 9%, séchage par compresses sèches, et application de Bétadine jaune [5]. Après avoir appliqué du gel sur la sonde, celle-ci était enveloppée dans un matériel stérile. Une anesthésie locale avec 10 ml de Xylocaïne à 2% était administrée le long du trajet présumé de l'aiguille. Le point d'entrée cutané était élargi à l'aide de la pointe d'une lame de bistouri pour faciliter l'insertion de l'aiguille de biopsie. La technique de ponction en long axe ou « in plane » était employée, avec l'aiguille parallèle à la sonde sur une coupe longitudinale, suivant le trajet de l'aiguille sur l'écran de l'échographie jusqu'à la cible (figure 2a et 2b) [6].

La procédure de prélèvement comprenait deux étapes : tout d'abord, l'introduction de l'aiguille du pistolet jusqu'au contact avec le tissu cible, puis l'actionnement de la gâchette du pistolet à biopsie pour déployer l'aiguille à l'intérieur du tissu, prélevant ainsi des carottes [7]. La vérification était effectuée sur

l'écran d'échographie pour confirmer la traversée de la cible (figure 3). Trois passages successifs étaient réalisés pour obtenir trois carottes de biopsie (figure 4), immédiatement fixées dans du formol contenu dans un récipient et envoyées au service d'anatomopathologie. Un pansement était ensuite appliqué après la procédure, accompagné de consignes post-intervention notamment en termes de gestion de la douleur.

Figure 1a : Pistolet à biopsie

Figure 1b : Pistolet à biopsie monté avec une aiguille

Figure 2a : Technique de ponction long axe ou in plane

Figure 3 : visualisation de l'aiguille qui a traversé la cible après l'activation de la gâchette.

Figure 2b : Visualisation du long axe de l'aiguille sur l'écran d'échographie au contact de la cible

Les variables suivantes ont été analysées : l'âge, l'indication de la biopsie, la localisation de la lésion, l'aspect échographique, la classification ACR-BIRADS des lésions, l'issue de la procédure, et les résultats anatomopathologiques.

Figure 4 : Carottes de biopsie dans le récipient contenant du formol.

Résultats

Vingt-cinq patientes ont été incluses dans cette étude. L'âge moyen était de 56,32 ans (\pm 13 ans), avec des extrêmes de 34 ans et 79 ans. L'indication de la biopsie était la présence d'un nodule ou d'une masse mammaire cliniquement palpable et suspecte dans 100 % des cas. La localisation lésionnelle prédominante était le sein gauche, au niveau du quadrant supéro-externe (QSE) (figure 5). À l'échographie, les lésions se présentaient toutes comme des masses hypoéchogènes de contours irréguliers, vascularisées au Doppler, avec ou sans microcalcifications (figure 2b). Toutes les masses ont été classées ACR-BIRADS V selon la classification de l'American College of Radiology - Breast Imaging Reporting and Data System (ACR-BIRADS) de 2013. La taille des masses variait entre 25 et 90 mm, avec une moyenne de 47,6 mm.

Aucune complication n'a été observée pendant la procédure, ou signalée à distance. Les patientes ont été revues 2 semaines après l'intervention, et une bonne cicatrisation a été observée. Aucun prélèvement n'a été jugé non satisfaisant pour les pathologistes ; les résultats anatomopathologiques ont tous confirmé un carcinome canalaire infiltrant dans 100 % des cas (figure 6).

Figure 5 : localisations lésionnelles. QSE : quadrant supéro-externe, UQ SUP : union des quadrants supérieurs, QIE : quadrant inféro-externe, QSI : quadrant supéro-interne, UQ INF : union des quadrants inférieurs, QII : quadrant inféro-interne.

Figure 6 : Microphotographie anatomopathologique d'un carcinome canalaire infiltrant (HE x 400) : Prolifération tumorale maligne d'architecture glanduliforme. Les glandes sont bordées par des cellules atypiques et sont réparties au sein d'un stroma - réaction desmoplastique.

Discussion

Bien que les radiologues à Madagascar ne soient pas encore habitués à la microbiopsie mammaire échoguidée dans leurs pratiques courantes, ce geste demeure réalisable malgré les limitations du plateau technique local. Au cours des vingt dernières années de chirurgie mammaire, l'un des progrès les plus significatifs a été la capacité à diagnostiquer le cancer du sein en dehors du bloc opératoire en utilisant des techniques de biopsie percutanée, parmi lesquelles figure la microbiopsie échoguidée [9,10]. Cette technique présente une performance diagnostique élevée pour la classification histologique, avec une précision équivalente à celle de la biopsie chirurgicale [11, 12]. Ceci est confirmé par la présente étude, où tous les prélèvements étaient de qualité satisfaisante pour l'examen anatomopathologique. De plus, elle présente l'avantage par rapport à la biopsie chirurgicale d'un meilleur résultat esthétique à moindre coût et sans les risques anesthésiques. L'indication principale d'une microbiopsie échoguidée reste la présence

d'une masse mais non pas les microcalcifications [13].

Parmi les obstacles à la réalisation de ce geste figure la crainte des complications hémorragiques. Selon le consensus et le guide de gestion de la coagulation et des risques hémorragiques lors des interventions percutanées guidées par l'imagerie, les gestes interventionnels peuvent être classés en 3 catégories selon le risque hémorragique. La microbiopsie mammaire échoguidée fait partie de la catégorie I, c'est-à-dire à faible risque hémorragique, facilement détectable et contrôlable. Aucun bilan d'hémostase particulier n'est requis avant le geste, comme cela a été le cas dans notre étude où une simple compression manuelle suffisait en cas d'hémorragie [14]. Les consignes post procédures pour la gestion de la douleur dans notre institution était la prise de simple antalgique seulement si besoin. Ceci car dans la grande majorité des patients selon rapporte une douleur nulle ou légère pendant leur biopsie avec une moyenne de 2,7 sur une échelle visuelle analogique allant de 0 à 10 [15].

Concernant la taille de l'aiguille du pistolet à biopsie à utiliser, des études sur les microbiopsies mammaires échoguidées ont majoritairement utilisé des calibres de 14, 16 et 18 gauges. Une gauge plus faible était utilisée dans le but d'obtenir un prélèvement plus volumineux afin d'augmenter le rendement diagnostique [16, 17, 18]. Cependant, selon une étude de Monica L Huang et al., il n'y avait pas de différence significative de performance diagnostique entre ces trois calibres précédemment cités [19]. Ainsi, la taille de 16 gauges utilisée dans notre étude nous semble être un bon compromis. Le choix d'utiliser un pistolet à biopsie stérilisable, ici avec la marque Bard Magnum®, nous a semblé économiquement plus judicieux, étant donné le coût élevé des matériels jetables [20], permettant ainsi une

utilisation répétée en respectant les processus de stérilisation.

Comme tous les autres gestes réalisés en médecine, la biopsie mammaire échoguidée nécessite un certain temps dédié à la formation et à la pratique pour être bien maîtrisée [21], mais le temps d'apprentissage reste relativement court pour un radiologue déjà familiarisé avec l'échographie.

Conclusion

Malgré que la microbiopsie mammaire échoguidée reste encore une technique peu utilisée par les radiologues à Madagascar, notre expérience démontre qu'elle est bien réalisable en pratique courante.

Bibliographies

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(6):394-424.
2. Rafaramino F, Rakotobe P, Pignon T. Management of breast cancer in Madagascar. *Cancer Radiother*. 2001;5(4):445-51.
3. Parker SH, Jobe WE, Dennis MA, et al. US-guided automated large-core breast biopsy. *Radiology*. 1993;187:507-511.
4. Silverstein MJ, Recht A, Lagios MD, et al. Special report: Consensus conference III. Image-detected breast cancer: state-of-the-art diagnosis and treatment. *J Am Coll Surg*. 2009;209:504-20.
5. Société Française d'Hygiène Hospitalière. Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. *Hygiènes. Revue officielle de la Société Française d'Hygiène Hospitalière*. 2010;28(4):1-157.
6. AIUM Practice Parameter for the Performance of Selected Ultrasound-Guided Procedures. *J Ultrasound Med*. 2016;35(9):1-40.
7. Mahoney MC, Newell MS. Breast intervention: how I do it. *Radiology*. 2013;268:12-24.
8. Sickles EA, D'Orsi CJ, Bassett LW, et al. ACR BI-RADS mammography. In: *ACR BIRADS Atlas, Breast Imaging Reporting and Data System*. Reston, Va: American College of Radiology. 2013.
9. Law MT, Bennett IC. Structured ultrasonography workshop for breast surgeons: is it an effective training tool? *World J Surg*. 2010;34:549-54.
10. Layeequr Rahman R, Crawford S, Hall T, et al. Surgical office-based versus radiology-referral-based breast ultrasonography: a comparison of efficiency, cost, and patient satisfaction. *J Am Coll Surg*. 2008;207:763-6.
11. King TA, Cederbom GJ, Champaign JL, et al. A core breast biopsy diagnosis of invasive carcinoma allows for definitive surgical treatment planning. *Am J Surg*. 1998;176:497-501.
12. Anania G, Bazzocchi M, Loreto CD, et al. Percutaneous large core needle biopsy versus surgical biopsy in the diagnosis of breast lesions. *Int Surg*. 1997;82:52-55.
13. Shulman SG, March DE. Ultrasound-guided breast interventions: accuracy of biopsy techniques and applications in patient management. *Semin Ultrasound CT MR*. 2006;27(4):298-307.

14. Patel IJ, Davidson JC, Nikolic B, et al. Consensus guidelines for periprocedural management of coagulation status and hemostasis risk in percutaneous image-guided interventions. *J Vasc Interv Radiol*. 2012;23(6):727-36
15. Pang E, Crystal P, Kulkarni S, Murphy K, Menezes RJ. An Audit of Pain Experienced During Image-Guided Breast Biopsy Procedures at an Academic Center. *Can Assoc Radiol J*. 2016;67(3):250-253.
16. Martins EC, Soares A, Guimarães CM, et al. O uso da agulha de 16G na core biopsy guiada por ultrassonografia em lesões mamárias [Ultrasound guided core biopsy for breast lesions using 16G needle]. *Rev Col Bras Cir*. 2009;36(4):312-5.
17. Klimberg VS, Rivere A. Ultrasound image-guided core biopsy of the breast. *Chin Clin Oncol*. 2016;5(3):33.
18. Uematsu T, Kasami M, Uchida Y, et al. Ultrasonographically guided 18-gauge automated core needle breast biopsy with post-fire needle position verification (PNPV). *Breast Cancer*. 2007.
19. Huang ML, Hess K, Candelaria RP, et al. Comparison of the accuracy of US-guided biopsy of breast masses performed with 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge automated cutting needle biopsy devices, and review of the literature. *Eur Radiol*. 2017;27(7):2928-2933.
20. Callanan M, Zawicki V, Hinson L, et al. Reusable Core Needle Biopsy Device for Low-Resource Settings. *Journal of Global Oncology*. 2018;4(3):47s-47s.
21. Phillips J, Sharpe R, Majmundar Sheth M, et al. Video-Based Teaching of Image-Guided Breast Interventions: Stereotactic Core Biopsy Using a Prone Table. *MedEdPORTAL*. 2017;13:10637.